

AVTOMOBIL YO'LLARI VA KO'CHALARNI KO'KALAMZORLASHTIRISHDA O'SIMLIKLARNI JOYLASHTIRISH VA ULARGA QO'YILADIGAN TALABLAR

To'xtaboyev Alisher

Katta o'qituvchisi

Oxunov Muxammadali Abduraximovich

Andijon filiali kichik ilmiy hodimi

Yulbasov Avazbek Muxtarovich

Andijon filiali kichik ilmiy hodimi

Inomjonov Shuxratbek Ne'matjonovich

Andijon filiali kichik ilmiy hodimi

¹Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti

²⁻³⁻⁴O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809533>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 08th July 2022

KEY WORDS

Ko'chalar, daraxtlar, butalar, gullar, issig', shamol, shovqin, manzara, ekinzor, yo'laklar, masofa.

ABSTRACT

Ko'chalarda ekilgan daraxtlar, butalar va gullar aholini quyoshning jazirama issig'idan, shamollardan, chang-to'zondan va shovqinlardan himoya qiladi. Ko'chalardagi ekinzorlar manzarabop-rejaviy axamiyatga ega, shuningdek, qisqa vaqt dam olishga mo'ljallangan. Ekinzorlar xajmi ko'chalarning kengligiga, yo'nalishiga, piyodalar va transport qatnovi yo'nalishiga ko'ra, yo'lak va yo'ning harakatlanish qismi oralig'idagi zahira maydonining eniga, hamda yo'lakdan uylargacha bo'lgan masofaga qarab o'zgaradi.

Ko'chalarni ko'kalamzorlashtirishning asosiy turi - qatorli ekinzorlar bo'lib, ular yo'lak bilan yo'ning harakatlanish qismi o'rtasida ekiladi. Ular yo'lakning har ikki tomonida bir, ikki, uch va undan ko'proq qator qilib joylashtiriladi. Ushbu ekinzorlarning chet qismi, yo'ning harakatlanish qismi oldida yashil to'siqlar yoki asosan ninabarglilardan tashkil topgan daraxt va butalarning guruhlarini bilan to'ldirilishi mumkin.

Shuningdek, yo'lak bilan uylar orasida alleya hosil qiluvchi daraxtlar qatorlab ekilishi mumkin, hamda ko'chalar yo'nalishida hiyobonchalar barpo etish mumkin. Ko'chalardagi ekinzorlarning qo'shimcha toifasi sifatida: uylar oldidagi

ekinzorlar; harakatni boshqaruvchi yashil orolchalar; binolar devorlari va loyihalarni vertikal ravishda ko'kalamzorlashtirish qo'llaniladi.

Yo'ning transport qatnovi qismini bo'lavchi yo'lak uning eniga qarab ko'kalamzorlashtiriladi. Yo'lakning eni 2-3 metr bo'lganida gazon va gullaydigan butalar hamda gullar ekiladi. 4 metrli yo'laklarda gazonlar satxida kichik shox-shabbali daraxt va butalarning guruhli yoki qatorli ekinlari tavsiya etiladi (masalan, virgin archasi qatori yoki uni sharq biotasi bilan guruhlab). 6 metrli yo'laklarda ikkinchi va uchinchi toifa kattalikdagi daraxtlar butalar bilan aralash ekilishi mumkin. Bunda sharsimon, shox-shabbali

daraxtlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Uylar oldida alohida kichkina daraxtlar yoki ochiq "hovli" lar - kurdenyorlar ko'inishida ekinzorlar barpo etiladi. Daraxtlar atrofiga yashil to'siqlar ekiladi, o'rtasida esa - mevali yoki manzarali daraxtlar, butalar, gullar xamda daraxtlarga chirmashib o'suvchi o'simliklarni ekish tavsiya etiladi.

Yo'lning transport harakat qatnoviga yaqin yerida ko'p qatorli yo'lak barpo etishda daraxt va butalarning guruhli ekinzorlari qo'llanilishi mumkin. Bu holda guruhli daraxt ekinzorlari bo'lgan gazon kengligi 4,5-6 metrdan kam bo'lmasligi lozim.

Transport qatnovi jadal bo'ladigan magistral ko'chalarda piyodalarni changdan va chiqit gazlardan himoyalash uchun harakat qismining har ikkala tomonida ikki qator daraxtlar hamda butalardan yashil to'siqlar ekish maqsadga muvofiq. Yashil to'siqlarni, shuningdek, uylar oldidagi daraxtlarning tashqi qismida ekish tavsiya etiladi.

Agarda chorraxalardagi transport qatnovi aylana (doira) bo'yicha tashkil qilingan Bino va inshootlar bilan daraxtlar va butalar orasidagi masofa

Ko'chalar chetidagi hiyobonlarda ko'p qatorlab va guruhlab ekilgan daraxt, butalar, gullar, shuningdek, gulli rabatkalar, tok kabi chirmoviqlardan foydalaniladi. Daraxtlarni uy devoridan 3-5 metr, butalarni esa - 1,5 m uzoqlikda ekiladi. Ko'chalardagi daraxtlarni asosan gazonlar qatlami bo'ylab ekish tavsiya etiladi.

bo'lsa, uning markazida 15-25 m diametrga ega bo'ladigan yashil orolchalar barpo etiladi. Ushbu gazonli orolchalarda gullar (atirgullar), gullaydigan butalar, kichik daraxtlar, o'tsimon o'simliklar ekiladi.

Ko'chalarda daraxtlarni ekishda vodoprovod inshootlari va boshqa yer osti qurilmalari inobatga olinishi zarur. Daraxtlar shox-shabbalari osig'liq elektr enyergiyasi tarmog'iga tegmaydigan bo'lishi kerak.

Ko'chalar yo'nalishiga qarab, jazirama va issiqdan himoyalashga qaratilgan yashil ekinzorlarga talablar o'zgarib boradi.

№	Bino va inshootlar	Masofa, m	
		Daraxt	Buta
1.	Bino va inshootlarning tashqi devori	5,0	1,5
2.	Tramvay yo'lining cheti	5,0	3,0
3.	Yo'laklar cheti	0,7	0,5
4.	Avtomobil yo'lining cheti	2,0	1,0
5.	Barcha turdagi ustunlar	4,0	-
6.	Qiyalik va terrasalarning pastki qismi	1,0	0,5
7.	Tirgovuch devorlarining pastki qismi	3,0	1,0
8.	Yer osti tarmoqlari:		
8.1.	Gaz o'tkazgich va oqova suvlar	1,5	-
8.2.	Isitish tarmog'i (devori yoki qoplamasigacha)	2,0	1,0
8.3.	Ichimlik suvi va drenaj tizimlari	2,0	-
8.4.	Elektr tarmog'i va boshqa kabellar	2,0	0,7

Kenglik yo'nalishdagi ko'chalar (ko'cha o'qi g'arbdan sharqqa tomon, uylar yuza qismi bir tomondan shimolga, ikkinchi tomondan janubga yo'nalgan) hamda uzunlik yo'nalishidagi ko'chalar (ko'cha o'qi shimoldan janubga qadar, uylar yuzasi sharqdan g'arbgacha tomon yo'nalgan) mavjud.

Kenglik yo'nalishidagi ko'chalarda (uy yuzasi shimolga qaragan) faqatgina yo'laklarda soyalatish zarur bo'ladi. Agarda uylar ko'p qavatli bo'lsa, ularning soyasi yo'lakka tushadi, shuning uchun ekinzorlarni siyrak ekish mumkin, bunda arxitektura jihatdan e'tiborga loyiq binolar to'silmaydi. Qarama-qarshi tomonda ko'chaning faqat yo'lak qismi soyalatiladi, chunki uyning shimol tarafidagi yuzasi kamroq qiziydi (sharq va g'arbgacha

yo'naltirilgan uy yuzasiga nisbatan), shu sababli, ularni soyalatish zarurati qolmaydi. Kenglik yo'nalishdagi ko'chalarda yo'lakning ikki tomoniga, yoki yo'lak bilan yo'lning harakatlanish qismi orasiga o'rtacha balandlikdagi daraxtlar ekiladi.

Uzunlik yo'nalishidagi ko'chalarda yo'laklar va binolarni soyalatish uchun baland o'suvchi daraxtlardan foydalaniladi; ular yo'lak bilan yo'l harakatlanish qismi orasida joylashadi; imkoniyat bo'lgan hollarda esa (agar yo'lak bino va uylarga yaqin tutashmagan bo'lsa) - yo'lakning ikkala tomoniga daraxtlar ekiladi (bu holda alleya vujudga keladi). Ekinzorlar uylar oldidagi daraxtlar bilan to'ldiriladi: ular binolarni to'sib, uy ichidagi havo harorati rejimini yaxshilaydi,

hamda shovqinni kamaytirish vazifasini o'taydi.

Ko'chalarni ko'kalamzorlashtirishda ikkita xodisa kuzatiladi:

1) loyiha bo'yicha yangi, ko'kalamzorlashtirilmagan ko'chalar obodonlashtiriladi;

2) ko'chalarda ekinlar mavjud, lekin ular eskirgan, qarigan, kasal yoki manzaraboplik xususiyati kam bo'lib, yangidan rekonstruksiyalashga moyil.

Rekonstruksiya qilishda daraxtzorlarni butunligicha va qisman o'zgartirish mumkin. Butunligicha o'zgartirishda uchta variant mavjud:

a) ko'chalardagi daraxtlarning barchasi kesib tashlanadi va yangi daraxtlar ekiladi;

b) 2-3 ta daraxt oralatib eski daraxtlar

o'rniga yangilari ekiladi; v) har 50-100 metrda ekinzorlar kesilib, yangilari bilan almashtiriladi. Qisman o'zgartirishda faqat yosh ekinlar yoki manzarali bo'lgan katta yoshdagi bir nechta daraxtlar qoldiriladi.

Andijon shahri ko'chalarining ko'kalamzorlashtirish uslublari turlicha. Kichik, tor ko'chalarda daraxtlar asosan ikki qator qilib ekilgan. Keng ko'chalarda esa ko'p qatorli daraxtzorlar bo'lib, yo'lakning bir yoki ikki tomonini egallagan. Yo'lning transport harakatlanish qismi va piyoda yo'lakchalari orasida ekinzorlar barpo etish, jamoat binolari oldidagi gullar bilan bezatish uslublari, uylar atrofidagi bog'chalar va kurdenyerlar, yo'llar chetidagi guruhlab ekilgan butalar, bino va uylar oldidagi yashil to'siqlar shular jumlasidandir

Ko'chaning 1 km masofasiga ekiladigan daraxt ko'chatlari miqdori			
Qatorlar	Daraxt turlari	Daraxtlar orasidagi masofa, m	Ko'chat miqdori, dona
1-variant			
1-qatorga	Forzitsiya	3	333
2-qatorga	Soxta kashtan	4	250
3-qatorga	Qrim qarag'ayi	4	250
Jami:			833
2-variant			
1-qatorga	Shamshod	3	333
2-qatorga	Virgin archasi	4	250
3-qatorga	Ipak akatsiyasi	4	250
Jami:			833
3-variant			
1-qatorga	Yapon behisi	3	333
2-qatorga	Oq qayin	4	250
3-qatorga	Lola daraxti	4	250
Jami:			833

References:

1. Qayimov A. Landshaft qurilishi. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2005.
2. Qayimov A., Byerdiev E.T. Dendrologiya. Toshkent, "Ilm ziyo", 2012.
3. Qayimov A., Turok Dj. Aholi yashash joylarini Ko'kalamzorlashtirish. Toshkent, 2012.
4. Qayimov A., Xolmurodov CH. Manzarali dendrologiya. Uslubiy qo'llanma. Toshkent, 2005.
5. Qalandarov M. M. Ko'kalamzorlashtirish ishlari. Toshkent, 2013
6. www.uznature.uz
7. www.garden.ru
8. www.landshaft.ru
9. www.moysadik.ru
10. www.gazeta.uz